

**O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHLIGIDAGI
JAZO TIZIMINING MARKAZIY OSIYA MAMLAKATLARI JAZO TIZIMI
BILAN O`XSHASH VA FARQLI JIHATLARIGA OID AYRIM MASALALAR**

Qilichev Nosirbek Jasur o`g`li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti,
yuridik fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O`zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligida nazarda tutilgan jazo tizimida qanday jazolar nazarda tutilganligi va ushbu jinoiy jazolarning chet mamlakatlar jazo tizimida nazarda tutilgan jinoiy jazolar bilan o`xshash va farqli jihatlariga oid qiyosiy tahlil, fikr va mulohazalar va jazolarning mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy faoliyatini davom ettirishiga to`sqinlik qilish hamda mahkum, shuningdek boshqa shaxslar yangi jinoyat sodir etishini oldini olishdagi samaradorlik darajasi muhokama qilinadi.

Kalit so`zlar: jazo, jarima, muayyan huquqdan mahrum qilish, majburiy jamoat ishlari, axloq tuzatish ishlari, xizamat bo`yicha cheklash, ozodlikni cheklash, intizomiy qismga jo`natish, ozodlikdan mahrum qilish, umrbod ozodlikdan mahrum qilish.

Jazo bu nima? Jazo nima maqsadda qo`llaniladi? – degan savollarga O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 42-moddasida bevosita ta`rif berib o`tilgan. Unga ko`ra “Jazo jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxsga nisbatan davlat nomidan sud hukmi bilan qo`llanadigan va mahkumni qonunda nazarda tutilgan muayyan huquq va erkinliklardan mahrum qilish yoki ularni cheklashdan iborat majburlov chorasidir”.

Jazo quyidagi maqsadlarda qo`llaniladi:

- mahkumni axloqan tuzatish;
- uning jinoiy faoliyatni davom ettirishiga to`sqinlik qilish;
- mahkum, shuningdek boshqa shaxslar yangi jinoyat sodir etishining oldini olish.

Jazo tizimi barcha mamlakatlarda turlicha, shu bilan bilan birga o`xshash hamdir. Quyida biz O`zbekiston Respublikasi va Markaziy Osiyo davlatlari jazo tizimini umumiy tahlil qilamiz. 1994-yil 22-sentabrda qabul qilingan amaldagi O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qadar 1959-yilda qabul qilingan O`zbekiston SSSR Jinoyat kodeksi amalda edi. Yangi kodeksga jamiyatdagi jiddiy o`zgarishlar tufayli 1959-yilda qabul qilingan Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan oltita jazo turi, ya`ni Jinoyat kodeksida jinoiy jazo sifatida nazarda tutilmadi. Bular: surgun, badarg`a qilish, vazifasidan bo`shatish, yetkazilgan zararining o`rnini qoplash majburiyatini yuklash, jamoat izzasi, tarbiya-mehnat profilaktoriyasiga yuborish. Bozor iqtisodiyoti tizimi shakllanayotgan hozirga davrda bu jazolar salbiy oqibatlariga sabab bo`lishi mumkin.¹ O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 43-moddasida O`zbekiston Respublikasi Jinoyat qonunida belgilangan jazo tizimi mustahkamlangan. Unga ko`ra jinoyat sodir etishda aybli deb topilgan shaxslarga nisbatan quyidagi asosiy jazolar qo`llanilishi mumkin:

- 1) jarima;
- 2) muayyan huquqdan mahrum qilish;
- 3) majburiy jamoat ishlari;
- 4) axloq tuzatish ishlari;
- 5) xizmat bo'yicha cheklash;
- 6) ozodlikni cheklash;
- 7) intizomiy qismga jo`natish;
- 8) ozodlikdan mahrum qilish;
- 9) umrbod ozodlikdan mahrum qilish.

Mahkumlarga asosiy jazolardan tashqari harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish tarzidagi qo`shimcha jazo ham qo`llanilishi mumkin. Xizmat bo'yicha cheklash yoki intizomiy qismga jo`natish tariqasidagi jazolar faqat harbiy xizmatchilarga

¹ M.Usmonaliyev. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). Darslik. T: "Yangi asr avlodi" 2005. 384-b

nisbatan qoʻllaniladi. Muayyan huquqdan mahrum qilish faqat asosiy jazo sifatidagina emas, balki qoʻshimcha jazo tariqasida ham qoʻllanilishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shunday xulosa qilishimiz mumkinki Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunida 9 ta asosiy jazo, 1 ta qoʻshimcha jazo hamda 1 ta asosiy yoki qoʻshimcha jazo tariqasida ham qoʻllanilishi mumkin boʻlgan jazolar mavjud. Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunida nazarda tutilgan jazo tizimini Qozogʻiston Respublikasining 2014-yil 3-iyulda qabul qilingan Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jazo tizimi bilan taqqoslaydigan boʻlsak bir qator oʻxshash hamda farqli jihatlari mavjud ekanligining guvohi boʻlamiz. Qozogʻiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 40-moddasida jazo tizimi belgilab qoʻyilgan boʻlib unda Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksida nazarda tutilgan jazolar deyarli oʻxshashligi bilan bir qatorda Oʻzbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksidadan depenalizatsiya (Jinoyat kodeksidan chiqarilgan) qilingan qamoq hamda mol-mulkni musodara qilish jazolari ham mavjud. Shuningdek, Qozogʻiston Respublikasining Jinoyat kodeksida Oʻzbekiston Respublikasining amaldagi Jinoyat kodeksida nazarda tutilmagan Qozogʻiston Respublikasi fuqaroligidan mahrum qilish hamda chet ellik yoki fuqaroligi boʻlmagan shaxsni Qozogʻiston Respublikasidan chiqarib yuborish kabi jazolar ham nazarda tutilgan².

Qozogʻiston Respublikasi fuqaroligidan mahrum qilish jazosi asosan Konstitutsion tuzum va davlat xavfsizligiga qarshi jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan qoʻshimcha jazo sifatida qoʻllaniladi. Masalan Qozogʻiston Respublikasi JK 175-moddasi, yaʼni davlatga xoinlik qilish jinoyatini sodir etgan shaxsga nisbatan yuqoridagi jazo qoʻllanilishi mumkin ekanligi nazarda tutilgan. Fuqarolikdan mahrum qilish garchi Oʻzbekiston Respublikasi jinoyat qonunida jazo sifatida kiritilmagan boʻlsa ham, 2020-yil 13-martda qabul qilingan “Oʻzbekiston Respublikasi fuqaroligi toʻgʻrisida”gi qonunning 25-moddasi 1-qismi “g” bandiga koʻra agar shaxs chet davlatning foydasini koʻzlab faoliyat koʻrsatgan holda yoki tinchlik va xavfsizlikka

² https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&pos=852;-54#pos=852;-54
WWW.HUMOSCIENCE.COM

qarshi jinoyatlar sodir etish yo'li bilan jamiyat hamda davlat manfaatlariga jiddiy zarar yetkazgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini yo'qotadi degan norma mustahkamlangan.

Qirg'iziston Respublikasining 2021-yil 28-oktabrda kuchga kirgan Jinoyat kodeksining 60-moddasida jazo turlari nazarda tutilgan bo'lib ular quyidagilardan iborat:

1) jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lmagan:

a) majburiy jamoat ishlari;

b) ozodlikni cheklash;

v) muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish;

d) axloq tuzatish ishlari;

Shu bilan birga, axloq tuzatish ishlari va jarimaning og'irligi ularning o'ziga xos hajmi bilan belgilanadi;

2) jamiyatdan ajratish bilan bog'liq:

a) intizomiy harbiy qismda saqlash; b) muayyan muddatga ozodlikdan mahrum qilish; v) umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi.

Sud qo'shimcha jazo turlari sifatida:

1) xizmat mavqeidan yoki xizmat mavqei taqdim etgan imkoniyatlardan foydalangan holda jinoyat sodir etgan taqdirda — maxsus, harbiy, faxriy unvon, diplomatik unvon yoki sinf unvonidan mahrum qilish;

2) og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etgan taqdirda - davlat mukofotlaridan mahrum qilish jazolarini qo'llashi mumkin

Shaxs, shuningdek, sud tomonidan maxsus, harbiy, faxriy unvon, diplomatik unvon, sinf unvoni, davlat mukofotidan mahrum qilinadi, agar tegishli unvon, unvon yoki mukofot soxtalashtirish yoki boshqa jinoyat natijasida berilgan bo'lsa;

3) mulkni musodara qilish;

4) chiqarib yuborish.

Ushbu respublikaning ham jazo tizimi Qozog`iston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi jazo tizimi bilan deyarli bir xil. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jazo tizimi bilan ham o`xshash. Farqli jihati shundaki Qirg`iziston Respublikasi Jinoyat kodeksida O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida nazarda tutilmagan ikkita jazo turi, ya`ni musodara va surgun qilish jazosi mavjud.

Turkmaniston Respublikasining 1997-yil 12-iyunda qabul qilingan Jinoyat kodeksining 41-moddasiga ko`ra quyidagi jazo turlari mavjud:

- a) etkazilgan zararni qoplash majburiyatini yuklash;
- b) jarima;
- c) muayyan lavozimni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish;
- d) davlat mukofotlaridan, maxsus turdagi mukofotlardan, harbiy va boshqa unvonlardan mahrum qilish;
- e) majburiy ishlar;
- g) axloq tuzatish ishlari;
- f) muayyan aholi punktida yashash majburiyatini yuklash;
- g) mulkni musodara qilish;
- z) ozodlikni cheklash;
- i) ozodlikdan mahrum qilish.

2. Harbiy xizmatchilar xizmat bo`yicha cheklash va intizomiy qismga jo`natish tarzida jazolanishi mumkin.

O`z-o`zidan ko`rinib turibdiki, Turkmaniston Respublikasi Jinoyat kodeksidagi jazo tizimi boshqa Markaziy Osiyo davlatlarining jazo tizimi bilan o`xshash, lekin farqli jihatlari ham mavjud. Ushbu davlatda alohida jazo sifatida muayyan aholi punktida yashash majburiyatini yuklash jazosi mavjud. Tojikiston Respublikasining 1998-yil 21-mayda qabul qilingan amaldagi Jinoyat kodeksining 47-moddasiga ko`ra quyidagilar jazo tizimini tashkil etadi:

- a) jarima;

- b) muayyan lavozimlarni egallash yoki muayyan faoliyat bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilish;
- v) umrbod muayyan mansab yoki lavozimni egallashdan va muayyan faoliyat bilan shug'ullanishdan mahrum qilish;
- d) harbiy unvonlar, diplomatik darajalar, unvonlar, maxsus unvonlar, davlat mukofotlari va Tojikistonning faxriy unvonlaridan mahrum qilish;
- f) axloq tuzatish ishlari;
- g) xizmat bo'yicha cheklash;
- z) ozodlikni cheklash;
- i) intizomiy harbiy qismda saqlash;
- j) mulkni musodara qilish;
- k) ozodlikdan mahrum qilish;
- l) umrbod ozodlikdan mahrum qilish;

Yuqoridagi jazo turlaridan kelib chiqib, shunday xulosa chiqarishimiz mumkinki. Tojikiston Respublikasidagi jazo tizimi O'zbekiston Respublikasi hamda boshqa Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan o'xshash va farqli ekan. Masalan ushbu mamlakatda mol-mulkni musodara qilish jazosi mavjud. O'zbekiston Respublikasida esa mavjud emas. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz lozimki. O'zbekiston Respublikasi hamda Markaziy Osiyo mamlakatlarining Jinoyat kodekslarida nazarda tutilgan jazo tizimi deyarli o'xshash. Jazoni qo'llashdan maqsad esa barcha mamlakatlarda albatta mahkumni axloqan tuzatish, uning jinoiy faoliyatni davom ettirishiga to'sqinlik qilish hamda mahkum, shuningdek boshqa shaxslar yangi jinoyat sodir etishining oldini olishdir. Jinoyat shubhasiz sodir bo'lgani uchun emas, balki qayta sodir etilmasligi uchun jazolanadi. Aynan jinoyatlarning jazolanishi jinoyat qonunini ijtimoiy aloqalarga ta'sir ko'rsatuvchi vosita qiladi va huquqiy normalarni shaxs, jamiyat va davlatni noqonuniy tajovuzlardan himoya qiluvchi haqiqiy mexanizga aylantiradi. Jinoiy javobgarlik masalasi sezilarli tarzda jinoiy jazo masalasiga taqaladi. Jazoning samaraliligi, o'z navbatida, uning belgilanishiga

bevosita bog`liqdir, chunki jazoning roli va mohiyati qanchalik to`g`ri tushunilsa, shunchalik jinoyat sodir etgan shaxslarga ta`sir o`tkazish usul va metodlarini tanlash samarali bo`ladi. Jazo tizimining ijtimoiy ahamiyati nimada?

Birinchidan, jazolarning jinoyat qonunida belgilangan yagona tizimidab iborat ekanligini va bu tizimning rasmiy ekanligini bildiradi.

Ikkinchidan, jinoiy jazolarning ro`yxati qat`iy bo`lib, jinoyat kodeksida nazarda tutilganidan boshqa majburlov choralari qo`llanilishi mumkin emasligini bildiradi.

Uchinchidan, jazo tizimi har qanday jazolar majmuidan iborat bo`lmay, har bir jazoning og`irligiga qarab, muayyan tartibda eng yengilidan eng og`iriga qarab joylashtirilgan jazolar tizimidan iboratdir. Jazolarning eng yengilidan eng og`iriga qarab joylashtirilganligi jazo tizimining bitta elementi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi:(2021-yil 1-iyungacha bo`lgan o`zgarish va qo`shimchalar bilan) Rasmiy nashr – O`zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – T: “Adolat”, 2021 y. – 584 b.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан.
<https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000226>
3. Уголовный кодекс Кыргызской Республики.
<http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309>
4. Уголовный кодекс Республики Таджикистан
https://continent-online.com/Document/?doc_id=30397325
5. Уголовный кодекс Туркменистана
http://www.untuk.org/publications/legislation/ug_kod/
6. O`zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga sharhlar. Umumiy qism/ M.X.Rustamboyev. Toshkent: “Yuridik adabiyotlar publish”, 2021. – 784 bet.
7. M.Usmonaliyev. Jinoyat huquqi (Umumiy qism). Darslik. T: “Yangi asr avlodi” 2005.